

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВУЗА

Якунина Ангелина Алишеровна

Абдусатторова Парвина Дилшодовна

Преподаватели Янгиерского филиала

Ташкентского химико-технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409722>

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции в информационной эпохе образования, которые возможны для применения в учебном процессе. Отмечается, что информационные технологии в образовательном процессе раскрывают творческие способности студентов в процессе обучения. В статье раскрыто понятие информационных технологий с позиций отечественных ученых и дана наша оценка понятия данного определения.

Ключевые слова: технологии, инновации, методика, словари, web – квест, электронные лекции, обучение, онлайн тесты, ИКТ, тесты на компьютере, ЯФТХТИ.

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Abstract. This article discusses current trends in the information age of education, which are possible for application in the educational process. It is noted that information technologies in the educational process reveal the creative abilities of students in the learning process. The article reveals the concept of information technology from the perspective of domestic scientists and gives our assessment of the concept of this definition.

Keywords: technology, innovation, methodology, dictionaries, web quest, electronic lectures, training, online tests, ICT, computer tests, YaFTCTI.

Стремительные изменения и развитие, происходящие во всех сферах общества, а также в нынешнем цифровизационном и информационном обществе, утверждают новые, всевозможные взгляды и методы в современном образовании. В результате чего, к системе образования выдвигают важные требования: она должна готовить студентов к «свободному плаванию» в стремительно развивающемся обществе, воспитывать патриотизм, силу духа, а также быть самостоятельной личностью. [1;28-30]

Под **технологией** (греч. *techne* «искусство», «мастерство», *logos* «слово», «знание» - наука об искусстве) понимается совокупность методов и процессов, применяемых в каком-либо деле или в производстве чего-либо.

Понятие **«инновация»** в переводе с латинского языка «обновление, новшество или изменение». Если говорить о педагогике, то педагогическая инновация обозначает введение новизны в содержание, цели, задачи, формы и методы воспитания и обучения, организацию общей деятельности учащегося и учителя. [3, с. 92].

Исходя из этого, главной задачей инновационной технологии означает выявления совокупности закономерностей с задачей установления и применения на практике наиболее последовательных, результативных образовательных действий, настаивающих на наименьшее затрат времени, интеллектуальных и материальных ресурсов для достижения требуемого результата.

Используемые методы работают не так эффективно применительно к новому поколению студентов. Ведь традиционное обучение не исходит из своеобразных качеств студента и необходимости творческого роста, как в лице будущего педагога – филолога.

Ряд проблем, которые возникают во время обучения порой невозможно решить старыми способами и в этом случае возникают затруднения, но с введением новшеств, то есть применение инновационных методов обучения, преподаватель может не только оказать помощь в решении возникшей проблемы, но и помочь своим воспитанникам эффективно усваивать материал и развить их творческий потенциал.

На нашем факультете в особенности распространены такие новшества в процессе обучения как:

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- проектная и исследовательская деятельность;
- личностно-ориентированное обучение.

ИКТ предполагает **интегрирование преподаваемой дисциплины с информатикой, а также компьютеризацию оценивания и коммуникации в целом**. На любых этапах учебного процесса обучающийся может использовать компьютер. Благодаря существованию электронных учебных пособий студенты могут одновременно обучаться работе с основными программами и усваивать учебный материал. В дальнейшем студенты используя компьютер и проектор могут изложить учебный материал. Видео, презентации, диаграммы и аудио-файлы благодаря наглядности способствуют лучшему усвоению темы.

Самостоятельное создание слайдов, схем, карт памяти помогает структурировать знания, что также помогает в запоминании.

Наличие компьютера, интернета и специальных программ делает возможным дистанционное преподавание, онлайн-экскурсии, конференции и консультации, которые осуществляются преподавателями нашего вуза. В конце изучения темы в качестве контроля могут быть использованы тесты на компьютере, которые выставляются в портал ЯФТХТИ, где можно отследить результаты отдельного студента в режиме реального времени.

Важно научить студентов правильно использовать интернет, поисковые системы и социальные сети. При грамотном подходе они становятся неисчерпаемым источником информации и способом к коммуникации студентов с преподавателем и между собой. Благодаря используемым интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы принадлежат к коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом работает группа учащихся, при этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу.

REFERENCES

1. Дебердеева Т.Х. Новые ценности образования в условиях информационного общества. — 2005. — № 3. — С. 79.
2. Слостенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность М.: «Издательство Магистр», 1997. — 456 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, — 1998. — 256 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH